

БОЛАЛАРНИ ТЕВАРАК- АТРОФ БИЛАН ТАНИШТИРИШ ВА ЛУГАТ УСТИДА ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

Гулмирахон Косимова Зайнобидиновна

Андижон Давлат Педагогика Институту

2- курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659584>

Аннотация: Ушбу мақолада болаларни теварак- атроф билан таништириш ва лугат устида ишлаш усуллари ҳақида сўз боради ва керакли тавсиялар берилади

Калит сўзлар: Мактабгача ёш, индивидуал, лугат, ўйинлар

Аннотация: В данной статье рассказывается о методах ознакомления детей с окружающей средой и работе над словарным запасом, даются необходимые рекомендации.

Ключевые слова: Дошкольный возраст, личность, словарный запас, игры.

Abstract: This article talks about methods of introducing children to the environment and working on vocabulary, and gives the necessary recommendations.

Key words: Preschool age, individual, vocabulary, games

Мактабгача ёшдаги болаларга мўлжалланган дастурларнинг асосини ўйин-машғулотлар ташкил этади. Негаки, изланишлар шуни кўрсатдики, ўйинлар кичик болалар ҳаётининг ажралмас муҳим қисми ҳисобланади, улар ўйнаб-ўрганишади. Ўйин ва ривожланиш бир-бирининг қўлидан етаклайди, шунинг учун болалар ўсадиган шароит уларнинг эркин ўйнашлари учун имкониятларга бой бўлиши керак. Ўйинларнинг шакллари турличадир: буюмлар билан якка ҳолда ўйнаш, бошқа болалар билан уюшган ҳолда ўйнаш, реквизит билан ва бошқа болалар билан фаол ва мураккаб сахна ўйинлари, тизимли ўйинлар, гуруҳ бўлиб ўйнаш (катта ёшдаги болалар учун). Экспертларнинг фикрича, ўйин болаларнинг билиш ва ҳаракатланиш кўникмаларининг ўсиши, шунингдек, атрофимизни ўраб турган кишилар олами ва унда ўзининг ўрнини билиш учун ҳам зарур. Болаларнинг ижтимоий кўникмалари ўз тенгдошлари билан ўзаро таъсир пайтида ривожланади, бунда улар қоида нима, бу қоидалар қандай ишлаб чиқилади ва ҳақиқат, адолат нима эканлиги тўғрисида билиб оладилар. Улар ҳамкорлик қилиши ва бир-бирлари билан ўртоқлашишни ўрганадилар. Вазифалар, тошпириқлар қўйиш ва уларни муваффақиятли ҳал этиш, бошқа болалар билан биргаликда ҳаракат қилиш ва шахсий, жисмоний, ақлий ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш чоғида уларнинг

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ўзини холис ўзи баҳолай олиш кўникмаси шаклланади. Болалар ўйинини рағбатлантирган ҳолда, улар учун бино ичида ҳам, кўчада ҳам ўйин учун турли туман имкониятларни яратиш зарур. Болалар жойлашган маконнинг барча қисмлари фаоллик марказлари кўринишида ташкил этилган. Уларда болалар ўйнайдилар, яъни ўз фикрлари, ўй-хаёллари асосида эркин ҳаракат қиладилар, бу жойлар болаларнинг ташаббуслари, ижод ва тасаввурларини синаб кўриш учун ўша хос синов майдончаси ролини ўтайди. Марказларни тузиш тегишли бино ва унда маълум бир шарт-шароитни ташкил этишни талаб қилса-да, бу болалар ўйинига чеклов қўйиш ёки уларда белгиланганига кўра фақатгина бир йўналишда машғулот ўтказилади, дегани эмас. Мисол учун, санъат марказида тайёрланган кўғирчоқдан қурилиш марказида фойдаланиш мумкин. Чунки бу ерда театр сахнаси бунёд этилди, саҳналаштириш маркази орқали ушбу кўғирчоқ саҳнага олиб чиқилиши мумкин. Материаллардан нозиклик билан фойдаланилса, бу билан ўқув дастурини болаларнинг ўзлари қизиқишлари асосида шакллантиришлари учун йўл очиб берган бўламиз. Кун тартиби болаларга уларнинг ўзлари қизиқан фаоллик марказларини онгли танлаш имконини беради. Дастлаб бунчалик кўп ўйинчоқлар ва материалларни бирданига кўриш имкониятига эга бўлмаган болалар тез-тез марказдан марказга кўчиб юришлари мумкин. Вақти келганда улар ўзларини қизиқтирган топшириқлар ва марказларда жамланадилар. Бола ўз ўйинини ўзи бошқариши лозим: шунингдек у маълум бир марказдан бошқасига ўтиб юриш имкониятига ҳам эгадир. Катталар болалар қизиқишларини кузатиб бориб, боланинг хиссий ва когнитив ўсиши учун зарур бўлган айнан шу ўйинни ривожлантиришга имкон яратади. Болалар руҳшунослари тарбиячи ва ота-оналарга вақтларини болалар билан ўйнаб ўтказишларини маслаҳат беради. Уйин чоғида тарбиячилар ва ота-оналар болаларга ўйинни «олиб бориш» ва йўналтириш имконини берган ҳолда ўзлари сезмаган ҳолда улар билан ўзаро тажриба алмашишга киришиб кетадилар. Марказларда сақланадиган материаллар (нарсалар) болаларнинг фаоллигини рағбатлантиради, барча сезиш органларидан фойдаланишга уларни мажбур этади. Болалар тажриба ўтказган, изланган ва ўзлари учун янгилик очган ҳолда ўзларининг «гипотезаларини» текширадилар ва ўз индивидуал қобилиятлари асосида билимларни эгаллайдилар. Худди ана шу тарзда болалар муаммоларни қўйиш, уларни ҳал этиш, танқидий фикрлаш, танлаш ва тунгунчаларни юзага келтиришга ўрганадилар.

Гуруҳда ҳукмрон бўлган доимий равишдаги ишчан муҳитда болалар ички сабаб воситасида бир-бирларига ўзаро таъсир қилади, ўз тенгдошлари ва катталар билан мулоқотда бўлиш, ўртоқлашиш жараёнида ижтимоий кўникмаларни ўзлаштириб боради. Бундан ташқари, ўйин давомида болалар умумий ва нозик ҳаракатлар (моторика)ни амалга ошириш асносида уларни ўзлаштириб, мувофиқлигини таъминлашни ривожлантирадилар.

Бу жараёнда тарбиячининг роли ёрдамчи сифатида намоён бўлади. У керакли онда ўйлашга мажбур этадиган очиқ савол бериш орқали ўйинни мураккаблаштиришга тайёр бўлиши керак. У қачон қўшимча ахборот бериши, бола тушунмаган нарсани тушунтириб беришни, янги материалларни қўшимча қилишни, агар имконият бўлса, саёҳат ва сайр қилиш каби қўшимча билиб олишга қаратилган тадбирларни ташкил этишни билиши зарур. Чунки бу тадбирлар фикрлаш ва билимни янада бойитиш, рағбатлантиришга хизмат қилади. Ўйинни намоёиш этувчи тарбиячилар ўйиннинг ўрни бўлган вазиятнинг бутун аҳамиятини баҳолай олишлари керак. Ҳар бир болага алоҳида ёндашиш. Тарбиячилар болаларнинг мақсадга қандай эришишни, бошқалар тўғрисида ғамхўрлик қила олиш ва ўз оламларига таъсир кўрсатишга қобил бўлган, фаол, ҳаракатчан инсонлар бўлиб етишишлари учун замин яратадилар. Шу билан бирга тарбиячиларни болаликнинг илк даври ўз-ўзича қандай ўтиши ташвишлантиради. Бундай йўл тутишда ўйинлар алоҳида рол ўйнаши ва ўрганиш жараёнини индивидуал тарзда ташкил этиш муҳимлигини тан олиш лозим.

Индивидуаллаштириш ҳар бир боланинг муваффақиятга эришиш имкониятларини кафолатлайдиган ривожланиш даражасини ҳисобга олиш ва фаолият турларини мос равишда режалаштириш ҳисобига қўлга киритилади. Бунинг учун боланинг соғлиги, жисмоний ва ҳиссий ривожланиш даражаси, шунингдек, конгнитив ўсиши тўғрисида ҳар томонлама ахборот талаб этилади. Тарбиячининг иши қарорлар қабул қилишдан иборат бўлиб, бу даврда у болани кузатади, бола ўсишнинг аҳамиятли соҳаларида қайси босқичда турганлигини аниқлайди ва шу асосда у ёки бу таъсир этиш йўллари белгилайди. Таълимни индивидуаллаштириш нима учун муҳим? Индивидуаллаштириш билимларни эгаллаш жараёни асосида болада ёшига хос хусусиятлар, қобилият, қизиқиш ва эҳтиёжларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Бунда болалар чуқур билимга эга бўлади ва ўзини ўзи ҳурмат қилишга ўрганади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Уларда янада қийинроқ вазибаларга қўл уришга журъат қила олиш ҳисси пайдо бўлади. Болага мўлжалланган муҳит таълимни индивидуаллаштиришга имкон беради. Гуруҳ хонасидаги жиҳозлар, материаллар ва нарсаларнинг жойлашиши ҳар бир боланинг ўсиши ва камол топиши учун хизмат қилади, берилган топшириқлар ҳам ҳар бир боланинг бажара олиш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган.

Болаларнинг ўзлари тегишли фаоллик марказини ёки ўн икки эмас, балки беш бўлақдан йиғиладиган расмни танлаш орқали индивидуаллаштиришни амалга ошира бошлайдилар. Индивидуаллаштиришда тарбиячи шундай фаолият турларини ўйлаб топадики, унда барчага бирдек кўрсатма берилса-да, бироқ ҳар бир бола ундан келиб чиққан ҳолда ўзи мустақил равишда муваффақиятга эришишига имкон берилади.

Индивидуаллаштириш даражасини оптималлаштириш мумкин. Эпчиллик ва топқирлик талаб этиладиган фаолият турини танлаган ва болаларни диққат билан кузатган ҳолда тарбиячи зарурият туғилиб қолса топшириқ ва материалларни ўзгартириши ёки мослаштириши мумкин. Гуруҳ ишларини индивидуаллаштириш даражасини ошириш мақсадида, кичик гуруҳларда ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Гуруҳ машғулоти жадвали ҳар бир боланинг эҳтиёжини фаол ижод даврида ҳам, дам олиш пайтида ҳам ҳисобга олган ҳолда тузилиши зарур.

Тарбиячилар дастурда болаларнинг ёрдамчилари ролини ўйнайдилар, машғулоти олиб бориладиган жойда имкониятлар кенглигини таъмин этадилар ва ҳар бир бола индивидуал ривожланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда фаолият турларини режалаштирадилар. Кун тартиби турли машғулоти турларини ўзида қамраб олиши лозим: кичик гуруҳларда биргаликда ва тарбиячи раҳбарлигида яқка ҳолда (индивидуал) ёки мустақил (улар томонидан танлаган машғулотиларга вақт ажратиш керак, чунки болалар онгли танлаб олишни ўрганадилар, ўз қизиқиши ва қобилиятларини амалга оширадилар). Болаларнинг ўз танловларини амалга ошириши, муаммоларни ҳал этиши, атрофдаги кишилар билан биргаликда ҳаракат қилиши, индивидуал мақсад қўйиши ва унга эришишни билишлари «Болага йўналтирилган таълим» дастуридан кўзланган асосий мақсадлар сирасига киради.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “2017–2021-йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. –Т.: 2016 й., 29-декабрь.
- 2.“Соғлом она ва бола йили” Давлат дастури. –Т., 2016. 3. “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили ” Давлат дастури –Т., 2017.
4. Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим тўғрисидаги Низом. // Мактабгача тарбия. –Т., 2000, 1-сон.
5. Abduraxmonova S. Sh. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik-madaniyatni rivojlantirishning antroposentrizm tamoyili “ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР” № 6-2, 2022. Махсус сон ISSN 2181-1717 (E)

